

scale and structure, and have found ways to mitigate the discrepancies —a kind of remedy-ness that is not about a long term solution. This can also be framed as do-what-you-can-do-now-ness, in real-time, the constant arrival of the present versus the viability of a long-term future (Nixon, 58).

Anthropologist Kathleen Stewart's work for *A Space on the Side of the Road* frames an argument about big industry unsettling a place, permanently pushing the residents to take the position of "[watching] for things that happen and scan for signs." (17) Experienced and ingrained uncertainty has made the residents in these type of blighted areas to configure their surroundings with bits and pieces —odds and ends in the yard, trailers disappearing and appearing on lots of family members. Once the population accepts the terms and conditions of institutions, it enters a different timeline and schedule and economic models for survival (Nixon, 20), which is different from the poverty that has existed here before. So, as they remain poor, it's a different kind of poverty of contemporary scope.

The town follows the technicalities of the laws and ordinances in affect, but its existencedepends on the success of the illicit use —the deviation— from that law and ordinance. In order for the beer distributors to justify the use of fuel and drivers' pay to supply alcohol to that remote location, the outpost has to be successful. This success is based on the projection of sales volume only possible with illicit consumption of the product. It may be irrelevant to discuss the adequacy —or inadequacy— of the law in this instance. The law is the set of instruction by which the actual desired outcome is to do the opposite. The crime here is the intended outcome. The formal anomalies and smudged zones are the physical commitment of the projections and the aggregated individual-results of actual use.

Each store has a twin, which is a different type of business in an adjacent building under the same owner. This doubling up loosely and informally increases the street frontage along which the customer can loiter. It is not sanctioned, but because police patrol is inconsistent, the customers manage to occupy the nooks and crannies of the increased area. Also the liquor store and its twin are part of larger own compound wrapping around the perimeter of the entire block, essentially cutting off the town at the edge and renders weak the structures that exist beyond it. Abandoned houses and sheds beyond this boundary become a secondary area for the customers to loiter and drink.

The compounds' modest appearance belies their tenuous but affective area. A system of low fences, walls, driveways, trees, bollards, curbs, power lines and street lamps smudge the actual boundaries of the compounds into an implied, extended zone as opposed to the clearly located property lines and partition dividing the space in deeds, surveys and submitted building plans. For example, the curb along the street side of State Line Liquor is worn down from heavy automobile traffic. This erosion allows cars to continue to drive onto the dirt-spread sidewalk blurring the delineation further between the paved road and the unpaved open area in front of the store. The curb is a line, with designated dimensions and materiality, but the reality of its use has smudged it just enough to serve as both a marker and a ramp.

The current native population faces socioeconomic complications perpetuated by systems of networks providing dependable supply of goods with immediate pay off and long shelf life. The result is seemingly urban problems, in scope, scale and density, materializing in isolated this area without the resources to deal with the burden. This is different in nature to the traditional poverty that has always existed in remote agrarian communities. Whether the spatial fallout from historical conflicts of use has set up the ideal conditions for logistics to flex, or if the logistics itself is the continuation of the conflict married to the spatial fallout - Eyal Weizman would argue the government has made a *strategic withdrawal* in favor of other agencies to emerge in different forms (Mackay) —the strategy of running concurrent alternate scenarios to promote the most beneficial interpretation of enforcement still exists. Law is the moment space is captured into a construct, in this case for profit based on a projection of illicit profits while the final determination is hung in temporal, jurisdictional limbo.

De Certeau, Michel. *The Practice of Everyday Life*. Berkeley: University of California Press, 1984.

Kracauer, Siegfried, "The Mass Ornament" in *The mass ornament: Weimar essays*. Harvard University Press, 1995.

Mackay, Robin. "Political plastic: Interview with Eyal Weizman" in Mackay, Robin (ed.), *Collapse: Philosophical Research and Development*. Falmouth, U.K: Urbanomic, 2010.

Nixon, Rob. *Slow Violence and the Environmentalism of the Poor*. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 2011.

Prigogine, Ilya. *The End of Certainty: Time, Chaos, and the New Laws of Nature*. New York: Free Press, 1996.

Stewart, Kathleen. *A Space on the Side of the Road: Cultural Poetics in an "other" America*. Princeton: Princeton University Press, 1996.

Janet Yoon is an architect based in Los Angeles, co-founder of design research collective Local Provisions Studio, and currently an adjunct faculty at Woodbury University. Her work examines the socio-economic-political fringe to remotely sense the durability of contemporary urban space making, and the role of real-time in architecture as a potential platform for calibrating inequities in the American power structure. Current research is situated at Pine Ridge Reservation in South Dakota and Central Appalachia in Eastern Kentucky examining spatial fallouts resulting from a history of conflicts of use.

CARTOGRAFÍAS CRIMINALES

ENTRE NARRACIONES. DOS ASESINOS. DOS PROFANACIONES. UN PAISAJE DEL CRIMEN.

Victor Manuel Cano

cuerpo / fuerzas / dibujar / conocimiento

EN From the understanding of crime as an architectural situation —there are bodies, space and precise relationships between them —a range of cartographies are proposed to try to prove the architectural character of crime. These cartographical narratives exist between imaginary and real events to broaden the complexity of the enquiry with a strange borgian filiation. Two literary crimes will be analyzed: Meursault in "L'etranger" and Raskolnikov in "Crime and punishment"; two profanations —to return things to the free use of men— which took place in Auschwitz-Birkenau concentration camp —Never profaned place—; and a crimescape description, that is, what a body may need to know in order to escape from it. The narration will be a constant displacement between the literary and the graphic. Both are essential. Both are necessary.

ES Desde el entendimiento del crimen como una situación arquitectónica —hay presencia de cuerpos, espacio y precisas relaciones entre ellos —se proponen una serie de cartografías que intentan demostrar lo arquitectónico del crimen. Estas narraciones cartográficas intercalan sucesos de lo imaginario y de lo real para ampliar la complejidad del estudio en una extraña filiación borgiana. Se analizarán dos crímenes literarios; el de Meursault en "El extranjero" y el de Raskolnikov en "Crimen y castigo"; dos profanaciones —restituir al libre uso de los hombres— que tuvieron lugar en el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau —el Improfanable Absoluto—; y la descripción de un paisaje del crimen, esto es, lo que debía conocer el cuerpo para intentar escapar de él. La narración será un constante desplazamiento entre lo literario y lo gráfico. Ambos imprescindibles. Ambos necesarios.

"La habitación en que penetró el joven, empapelada de amarillo, con geranios y cortinillas de muselina en las ventanas, hallábase en aquel instante iluminada por el sol poniente. «¡Quizá también entonces hará sol...!», deslizóse, como de pronto, por la mente de Raskólnikov, y con rápida mirada oteó todo el cuarto, con el fin de enterarse y grabar en su memoria lo mejor posible su disposición. Pero el aposento no tenía nada de particular (...). La viejecilla buscóse unas llaves en el bolsillo y pasó al otro cuarto, detrás de la cortinilla. El joven, que se había quedado solo en medio de la estancia, puso el oído atento y reflexionó. Podía oírse cómo la vieja abría la cómoda. «Debe de ser en el cajón de encima —imaginó—. Las llaves suele llevarlas en el bolsillo derecho..., todas en un manajo, en un llavero de acero... Y entre todas hay una más grande que las demás, triple, con el paletón dentado, no la de la cómoda... Quiere decir que habrá todavía una arqueta o cofre fuerte... Es curioso. Los cofres fuertes tienen todos llaves de ésas... Pero, en fin, todo esto es... despreciable...»"

Fiodor Dostoievski,
Crimen y castigo

Materialidad. Conocimiento.
Saber componer las relaciones

ASÍ NARRA DOSTOIEVSKI la visita que el joven Raskolnikov hace a la casa de la vieja antes de matarla. La descripción es fantástica. En ella se aprecia el objetivo último del criminal; conocer hasta el mínimo detalle el lugar donde cometerá su acción; otear el crimescape. A más conocimiento, más posibilidades de éxito. Se busca la precisión espacial, pero no tanto desde una concreción métrica, sino relacional. Se busca la disposición de cada cuerpo. Este saber del lugarno es el único objetivo de las múltiples idas y venidas a la futura escena del crimen, pues Raskolnikov teme profundamente la llegada de la acción. Duda. Duda mucho ante la situación de mayor materialidad que existe: el asesinato, dejar a un cuerpo sin vida. Teme de sí mismo. De su reacción. Una historia sobre cómo prepararse para lo que no hay preparación posible.

"A De Quincey no le interesa el asesinato por su abstracción, sino por su tremenda materialidad; censura expresamente"

el envenenamiento y elige como modelo del género las violencias de Williams, que fulminaba a sus víctimas de un mazazo antes de degollarlas” (De Quincey, 2001; 111).

De Quincey vive obsesionado por los asesinatos que cometió John Williams en el Londres de 1812: “durante el invierno arrasó dos hogares, aniquiló en una hora a casi dos familias y afirmó la propia supremacía sobre todos los hijos de Caín”. Este interés por el crimen sanguinario le venía desde la infancia, desde el momento en que leyó *Macbeth* y quedó inexplicablemente conmocionado por cómo, tras el asesinato de Duncan, no dejaban de escucharse golpes tras una puerta. De Quincey publicó en 1823 “*On the knocking at the Gate in Macbeth*”, donde confronta el incidente de la puerta de Macbeth con uno similar —la puerta que se cierra tras el fin de un acto criminal— hallado en las crónicas sobre Williams. En este ensayo llega a la siguiente conclusión:

“Los asesinos y el asesinato deben ser aislados, encerrados y apartados en algún profundo escondrijo; nosotros debemos ser sensibles de que el mundo de la vida común está repentinamente detenido (...) cuando el hecho se ha consumado, cuando el trabajo de lo oscuro es perfecto, entonces el mundo de lo oscuro se desvanece como una pompa en las nubes: se escuchan los golpes a la puerta; y se hace evidentemente audible que la reacción ha comenzado: lo humano ha causado su reflujó sobre lo malvado; los pulsos de la vida comienzan a latir de nuevo; y el restablecimiento de las andanzas del mundo en el cual vivimos, nos hace profundamente sensibles del poderoso paréntesis que las había suspendido.” (De Quincey, 1975)

Dostoievski parecerá también estar obsesionado con esta causa. Raskolnikov pasa demasiado tiempo pendiente de una puerta.

El crimen para De Quincey es un paréntesis, es un instante, pertenece al tiempo kairológico. ¿Y si el paréntesis se ampliara? ¿Y si el paréntesis fuera toda una vida como insistía Benedetto? El arquitecto Bernard Tschumi propone vivir en el crimen continuo. En la no necesidad de puertas. Si no hay puertas, o no hay crimen o sólo hay crimen. Tiene una imagen muy famosa en la que aparece un cuerpo que cae desde una ventana —o una puerta— que está abierta. Y se lee “*To really appreciate architecture, you may even need to commit a murder*”.

Tschumi entiende el asesinato como uno de los momentos más arquitectónicos que existen. El crimen será un hecho arquitectónico desde el momento en que se amplía el campo de la arquitectura no sólo a los objetos —edificaciones— sino a los cuerpos —relaciones—. Le fascina esa violenta relación entre cuerpos y edificio. “The original act of violence —this unspeakable copulation of live body and dead stone” (Tschumi, 125). Violencia como la relación entre el cuerpo vivo y la piedra muerta. Esa relación es una relación sumisa y será la existente en las situaciones criminales dentro de Auschwitz-Birkenau. Aparece la idea de espacio disciplinar, donde el cuerpo no tiene libertad de movimientos, de acción. “The architect will always dream of purifying this uncontrolled violence, channeling obedient bodies along predictable paths and occasionally along ramps that provide striking vistas, ritualizing the transgression of bodies in space” (Tschumi, 125). Proclama que el sueño del arquitecto no puede ser nunca más el de controlar la violencia, ha de dar la oportunidad para que se produzca. Se deben crear situaciones espaciales que originen eventos y acontecimientos —situaciones que no estén programadas—.

Evitar que la única vía arquitectónica sea la ritualización del espacio. Un ritual implica una relación estática entre la acción y el espacio. Ya todo está programado. Sacralizado, esto es, listo para ser profanado. La profanación es un crimen. Se profanará Auschwitz. *Profanar será restituir al libre uso de los hombres* nos dirá el filósofo italiano Giorgio Agamben.

Para profanar —liberarnos— debemos conocer el lugar. Conocer el lugar implica ir más allá de la mera relación violenta para establecer una relación armónica. Si entendemos esto, podremos pasar a las narraciones criminales propuestas, las cuales pululan entre lo real e imaginario. Pero antes tomemos a Deleuze un momento. Deleuze tiene un libro sobre Spinoza donde establece unos modos de conocer a través del cuerpo. Nos interesarán dos de ellos. El primero será la relación sumisa, violenta o de choque entre los cuerpos, esa interacción que a Tschumi tanto le preocupa. El no saber nadar.

“¿Qué es no saber nadar? No saber nadar es estar a la merced de los encuentros con una ola —de lo que ocurra durante el crimen— (...) ¿X bien, voy, y me lanzo, y, como suele decirse, chapoteo. ¿Qué quiere decir chapotear?... Es muy simple. La palabra indica que se trata de relaciones extrínsecas. A veces la ola me golpea, a veces me lleva. Son efectos de choque. Es decir, no conozco nada de la relación que se compone o se descompone, sólo recibo los efectos de las partes extrínsecas” (Deleuze, 2003; 246).

Bien, pero el criminal ha de buscar más. Mucho más. El criminal ha de aspirar al segundo modo de conocimiento, a conocer el crimescape. Ha de aprender a nadar.

“Si por el contrario sé nadar. Quiere decir que tengo un saber hacer, un sorprendente saber hacer. Es decir, una especie del sentido del ritmo. La rítmica. ¿Qué quiere decir el ritmo? Quiere decir que se componen directamente mis relaciones características con las relaciones de la ola. (...) Ya no existirá un choque, existirá una relación entre los cuerpos. Presentar mi cuerpo bajo relaciones que se componen directamente con relaciones de la ola. Me hundo en el momento justo y salgo en el momento justo; evito la ola que se aproxima o, al contrario, me sirvo de ella, etc. Es todo un arte de la composición de relaciones” (Deleuze, 2003; 427).

Este es el objetivo último del criminal. Pasar del choque, la violencia, a la composición armónica entre los cuerpos, al entendimiento del lugar y de sus relaciones. Encontrar esa rítmica que nos dice Deleuze. La rítmica criminal.

La narración continua, tras un paréntesis —o crimen, o puerta—, con una extraña filiación borgiana: dos asesinatos. Dos profanaciones. Un paisaje del crimen.

Nociones esporádicas para dibujar un crimen. O asesinar una calle. Fuerzas, invisibilidades y trazos

Deleuze contaba que Bacon siempre había tenido la ambición de pintar una ola. Nunca lo hizo. ¿Por qué quería pintar una ola? Porque quería pintar las fuerzas. Las fuerzas de cada gota de cada ola desde que se despierta esa misma ola hasta que se derrumba sobre otras gotas de otras olas que vienen de otros mares.

“Ahora bien, ¿qué es pintar una ancha espalda de hombre? No es pintar una espalda, es pintar fuerzas que se ejercen sobre una espalda o fuerzas que una espalda ejerce. Es

pintar fuerzas, no es pintar formas” (Deleuze, 2007; 71). Y las fuerzas son invisibles, así pues, la pintura no es hacer lo visible, sino hacer visible como formulaba Klee.

Se pintarán fuerzas, las fuerzas del cuerpo, su potencia, lo que puede, su relación con otros cuerpos. Y todas esas relaciones “las relaciones de movimiento y de reposo, de velocidad y de lentitud” son designadas por Deleuze como la longitud de un cuerpo. Dibujaremos la longitud de los cuerpos.

Me gustaría que cuando vieran en cada cartografía una línea, no piensen en una línea, sino en un trazo. Es una cartografía compuesta de trazos porque busca mapear cuerpos y “mapear personas es muy peligroso, las personas son móviles, comparado con las montañas, los ríos y las costas, son prácticamente invisibles”, nos dirá el geógrafo radical William Bunge. William formaba parte de *The Detroit Geographic Expedition and Institute —DGEI—* cuyo fin era intentar cambiar el mundo a partir de las narraciones gráficas —cartografías— que proponían. “After all, it is not the function of geographers to merely map the earth, but to change it”. Hay un caso de estudio DGEI en el que se dibujaba un crimen. El informe al respecto lo titularon *The death of 12th Street*. Si ven el dibujo es muy dinámico. Uno de los integrantes de la expedición nos cuenta cómo unos cuantos policías intentaron asesinar una calle. “When I used to work at the shoe store, I used to stand out in front of the store on Friday night and it was just like a circus or a carnival. The street was just wild, dancing, music everywhere. It is possible that the cops wanted to kill 12th Street and provoked the riot”. La calle es un cuerpo. Como la calle había perdido sus puertas, su ritual, su orden —¿qué ritual hay en un circo o en carnaval?— decidieron acabar con ella. Las cartografías del DGEI son instrumentos de navegación en la realidad. Cada línea del dibujo es un movimiento de cuerpos en el espacio, cada línea es una acción, cada línea está llena de trazos. “El trazo como una línea que no tiene ningún momento de dirección constante. Una línea que cambia de dirección casi en cada punto. Eso sería el trazo” (Deleuze, 2007; 99). Trazamos los cuerpos, pues como repetía Spinoza, nadie sabe lo que puede un cuerpo. Trazos como líneas de incertidumbre.

Los artefactos del conocimiento de la DGEI resuenan con las ideas de cartografía o diagrama de Deleuze. El objetivo común es el entendimiento de las formaciones espaciales de cada situación.

“Cada cosa tiene su geografía, su cartografía, su diagrama. Lo interesante de una persona son las líneas que la componen, o las líneas que ella compone, que toma prestadas o que crea. ¿Por qué este privilegio de la línea sobre el plano o sobre el volumen? No hay, de hecho, privilegio alguno. Hay espacios correlativos de las diferentes líneas, y a la inversa. Tal o cual tipo de línea implica tal formación espacial y voluminosa.” (Deleuze, 1995; 56-57)

De entre el vasto ovillo nominal, elegimos la cartografía como elemento narrativo en la investigación criminal. Cartografía es una palabra bella. Carto-grafía. Carto es carta. La carta es un papel que sirve para comunicarse. La comunicación y el conocimiento están unidos. Grafía es dibujar. Dibujar trazos. O líneas. Transmitir un relato desde la visión espacial.

Dos asesinatos.

Dos criminales de la imaginaria literaria cuyo cuerpo será cartografiado durante su hacer. Porque tienen un “saber hacer”. No existirán descripciones exactas —métricas— del asunto. Cartografiaremos las relaciones del cuerpo desde lo topológico. Cartografiaremos la longitud del cuerpo, y sus fuerzas, y sus latencias, y sus invisibilidades. Narraciones imaginarias.

-Raskolnikov-

En la cita inicial se podía leer de qué manera oteaba el espacio el joven Rodion Romanovich Raskolnikov. En *Crimen y castigo* Dostoievski dedica más de 100 páginas a este suceso —sus prolegómenos, el entendimiento por parte del joven del lugar del crimen, el método a utilizar, la propia acción, los imprevistos que surgen...— Todo está reflejado con una precisión conceptual admirable, practicándose una escrupulosa descripción espacial, donde el desplazamiento del asesino a través de los diferentes espacios siempre queda caracterizado por algún objeto, movimiento o cuerpo. Dostoievski nos va narrando esos rastros invisibles que dejan las acciones del criminal. Esos rastros será lo que iremos dibujando. Moholy-Nagy lo llamaba “factura”. La factura como cualidad de superficie —espacial— que revela la manera de haber sido tratada. Queremos entender cómo ha sido tratado el espacio por parte del criminal. El ritmo *factural* —término acuñado por Klee— es ese rastro que deja un movimiento que tiene continuidad en el espacio pero que no es visible para el ojo humano. Klee intentó dibujar el movimiento de la batuta de un director de orquesta durante un concierto. Eso es.

El ritmo *factural* de Raskolnikov es establecido dentro del espacio doméstico. Pero sigue siendo un paisaje del crimen; el paisaje se nutre de relaciones *a-escalares*. Y esas relaciones se dan entre los cuerpos. La materialidad del asesinato ya dijimos que era algo que asustaba tremendamente a Raskolnikov, de ahí esas idas y venidas al paisaje. Teme mucho lo que va a hacer, pero sin embargo lo hace. Antes de cometer su crimen comienza a sentir una “sublimación de los sentidos”, su cuerpo empieza a ser afectado por sensaciones que en cualquier otra situación pasarían desapercibidas. “¿Era que se le habían aguzado extraordinariamente los sentidos (cosa fácil de admitir), o que aquel rumor era, en verdad, tan perceptible?”. Esta sensibilidad —este estado de tensión del cuerpo— continuará tras el asesinato. “A ratos parecía olvidarse de todo, o, mejor dicho, se olvidaba de lo principal, para fijarse sólo en nimiedades”. De Quincey también hará hincapié en esta exaltación sensible “el joven advierte —al otro lado de la puerta— que los zapatos del asesino hacen ruido y que su abrigo está forrado con seda de la mejor calidad”.

Y la puerta. El primer acontecimiento que se dibuja es cómo Raskolnikov llama a la puerta de la vieja. Este tema es muy interesante, ya no sólo por lo que comentaba De Quincey sino por la estructura espacial que toman esas páginas. Roman llama a la puerta y esos sentidos se agudizan, los de la vieja también. Ambos se acercan y permanecen muy juntos pero muy separados, a partir de esta situación entendemos el espacio como membrana [1]. Ahí la puerta es una membrana, una membrana que finalmente se romperá, pero durante algunos momentos en ella se condensa toda

[1] Término acuñado por Siegfried Ebeling y que dio nombre al libro publicado en 1926 “Space as membrane”

Izquierda: Raskolnikov.
Derecha: Meursault.

la carga espacial, narrativa y matérica del crimen. La membrana —el espacio de intercambio— desapareció. La vieja abrió la puerta. Y el joven ruso mató a la vieja. “La sangre brotó cual de una copa volcada, y el cuerpo desplomóse hacia delante en el suelo. Él se echó atrás para facilitar la caída y se inclinó sobre su rostro: estaba muerta”. Frase que resumen la materialidad del crimen, eso que tanto atraía a De Quincy, eso que tanto inquietaba a Raskolnikov.

-Meursault-

L'étranger de Albert Camus se centra en el crimen que comete Meursault. Fijemos la atención en este particular criminal. Para Raskolnikov el móvil fue la mera atracción por matar a alguien. A nuestro inconsciente le atraen los actos matéricos. Ya lo decía Milan Kundera, “El vértigo es algo diferente al miedo a la caída. El vértigo significa que la profundidad que se abre ante nosotros nos atrae, nos seduce, despierta en nosotros el deseo de caer, del cual nos defendemos espantados”. Ahí es donde se mueve el joven ruso. Sin embargo, Meursault es un tipo tranquilo, pausado, equilibrado. Pero llega un momento en el que algo le perturba. Ese algo es el paisaje. El móvil fue el paisaje. El paisaje entendiéndolo como todos esos cuerpos y energías latentes —invisibles— del lugar. Era el borbotear de aquel manantial, la ola que llegaba a la orilla, pero sobretodo, el culpable de todo aquello, fue el sol.

“Caminamos largo rato por la playa. El sol era ahora aplastante. Se quebraba en pedruzcos sobre la arena y sobre el mar. (...) En el término extremo de la playa llegamos por último a una fuentejilla que manaba arena, detrás de una gran roca. Allí encontramos a nuestros dos árabes. El que había herido a Raymond lo miraba en silencio. El otro soplabla en una pequeña caña y repetía sin cesar, mirándonos con el raballo del ojo, las tres notas que sacaba de su instrumento. Durante todo ese tiempo no hubo más que el sol y aquel silencio, con el rumor del manantial y las tres notas.” (Camus, 58-59)

Salimos del paisaje doméstico de *Crimen y castigo* para explorar los extremos de una playa. De nuevo, entré idas y venidas al paisaje, se va fraguando la acción. La descripción del momento final es fantástica. El crimen como ruptura de

su equilibrio con el mundo. El equilibrio es una cuestión de fuerzas. Unas fuerzas —invisibles— se superpusieron a otras —invisibles—. Ya lo dijimos. “Era” un ser equilibrado.

“Fue entonces cuando todo vaciló. Del mar llegó un soplo espeso y ardiente. Me pareció que el cielo se abría en toda su extensión para vomitar fuego. Todo mi ser se tensó y mi mano se crispó sobre el revólver. El gatillo cedió, toqué el pulido vientre de la culata y fue así, con un ruido ensordecedor y seco, como todo empezó. Sacudí el sudor y el sol. Comprendí que había destruido el equilibrio del día, el silencio excepcional de una playa donde había sido feliz. Entonces disparé cuatro veces sobre un cuerpo inerte en el que se hundían las balas sin que lo pareciese.” (Camus, 62)

Meursault va a juicio. No se defiende. Nadie de ellos, de nosotros, de vosotros, entendería que era de vital necesidad matar porque hacía demasiado calor.

Dos profanaciones

El acercamiento al crimen desde lo real —más allá de la literatura para llegar a la vivencia— será mediante una serie de situaciones vividas en el campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau. ¿Y por qué Auschwitz? Martin Heidegger decía que cuando cualquier espacio se pone en relación con las particularidades del lugar —cuerpos y energías—, se transforma en un espacio “tenso, seducido, cautivado”, tensiones que según su dirección originarán situaciones espaciales que irán desde lo fértil hasta lo patético. Auschwitz es lo patético. Lo terrible. El horror. Es un territorio problemático, difícil, pero no por ello se ha de evitar. El problema se resuelve, o al menos, se ataca, no se deja de lado por ser problema. Auschwitz será narrado desde los testimonios de los que allí estuvieron y desde mi vivencia personal a través del viaje realizado en el gélido otoño de 2013 junto con mis compañeros de Paisaje del MPAA4. Una vivencia basada en la sensibilidad por el territorio. Acostumbrados a ver lo patético, quizá podamos encontrar lo fértil donde parece imposible. Deleuze, a contracorriente del pensamiento común que despierta la obra del pintor Francis Bacon, decía que sus cuadros esconden “una potencia vital que desborda todos los

dominios y los atraviesa”, y será esa potencia vital, esa vida, la que se mostrará. “Ser —como Bacon— un optimista que sólo cree en la vida”. Así, mediante la geometría optimizadora del criminal nazi, se cartografiará a unos cuerpos —prisioneros— que buscan restituir el espacio al libre uso de los hombres —profanarlo si seguimos la definición de Agamben—. A todas estas situaciones en busca de la fertilidad espacial se las llamará profanaciones de Auschwitz.

-La revuelta-

Del mismo modo que ocurrió en *L'étranger*, el móvil de la revuelta de los Sonderkomandos fue el paisaje. Si Meursault acusó al sol de ser el causante de su crimen, aquí mostraremos cómo la terrible función de un edificio —crematorio— provocara el intento de aniquilación por parte de los SDK.

El 7 de octubre de 1944 estalla la revuelta de los sonderkomandos (SDK). A sabiendas que acabarían siendo asesinados, la vida de un SDK no sobrepasaba los cuatro meses, planearon una revuelta cuyo fin, más que su propia liberación, era destruir los crematorios para evitar el aumento de la sangría. Nos situamos ante una relación violenta de los cuerpos en el espacio o cuando la relación sumisa se subleva. Tuvo lugar en los Crematorios II y IV, comenzándose en el IV. Allí los SDK prendieron fuego al edificio y atacaron a los kapos con martillos, piedras y la poca munición que habían conseguido durante el periodo de preparación. Cuando el crematorio IV explotó, los rebeldes amotinados en el II comenzaron el ataque.

Y todo esto lo interpretamos gráficamente. Lo pintamos. Pero no se pintan formas, se pintan fuerzas, y las fuerzas no tienen forma. Cuando algo tiene fuerza, su forma —perímetro, objeto, edificio— desaparece. El crematorio dejó de ser una forma, un objeto optimizado y controlado por los nazis, para ser una acción, para ser un cuerpo múltiple que responde a los estímulos, su contorno comienza a ser voluble. El contorno ya no son las paredes, pasa a ser el movimiento de la masa interior. El contorno deja de ser límite para ser una membrana de intercambio. El crematorio termina allá donde llegan las balas. “Hay líneas que, sean o no abstractas, forman contornos, y hay otras que no los

forman. Estas son las más hermosas” (Deleuze, 1995) Esta idea de contorno nos acerca a la idea estoica de límite donde este no es un contorno geométrico, sino más bien la zona donde una potencia se ejerce. “Uno es hasta donde ejerce su potencia”. Entonces ya no soy el contorno de mi límite, mi límite ha dejado de ser contorno, mi único límite es cuando mi potencia no ejerce más. Allá dónde las explosiones dejan de escucharse.

Se produce una modulación —tal y como lo define Gilbert Simondon— del objeto arquitectónico. “El molde y el modulador son cosas extremas. Moldear es modular de manera definitiva; modular es moldear de manera continua y perpetuamente variable”. El crematorio pasa de ser un modelado. Se responde violentamente al intento de sumisión por parte de los otros. Un canto a la vida, un ataque a la nuda vida.

Explosionaron la sala de hornos. La munición se fue agotando. La revuelta terminó. Muchos murieron en el intento, otros se sacrificaron, el resto, fuera del contorno del edificio, fuera de su cuerpo, fueron disparados uno a uno hasta que no quedó nadie. Consiguieron inutilizar el Crematorio IV y parte del II.

-La huida-

Escapar de Auschwitz. El crimen simétrico. Recuperar la libertad. Esta fuga del campo de concentración fue llevada a cabo por Rudolf Vbra y Alfred Wetzlar.

Vbra estudió cada uno de los intentos de fuga existentes en Auschwitz. Era conocedor de los fallos de cada conato. Vbra hizo de las experiencias ajenas su propio saber. El éxito de su evasión nace en el instante en que valora la experiencia como fuente principal de conocimiento[2], ya que al estudio de las huidas previas, se añadía su preciso entendimiento del campo.

Estuvo preso allí durante casi dos años. Existía un protocolo de 72 horas de búsqueda para los desaparecidos. Después

[2] Giorgio Agamben en su libro “Infancia e historia: Ensayo sobre la destrucción de la experiencia” nos muestra la devaluación actual de la experiencia respecto a otras formas de conocimiento. En el presente texto se busca poner en valor la experiencia como parte necesaria del conocimiento.

AUSCHWITZ

1. SDK revuelta

de ese tiempo, si estabas vivo, eras vida. Así, la cuestión era permanecer en la invisibilidad durante esos tres días.

El 7 de abril de 1944 nace con niebla. Era el momento. A más niebla, una mayor invisibilidad. Sabían que Auschwitz estaba situado en un lugar —entre los ríos Vístula y Sola— donde la niebla era muy común. De nuevo, la importancia de la dupla experiencia-conocimiento. Los presos salen a trabajar en la ampliación del campo. La zona se denominaba México. Cavaban la zanja para una nueva alambrada. Amontonaban maderas para nuevos barracones.

Al final del día volvían al campo. Antes de entrar, había que dejar las herramientas de trabajo. Ese era el momento preciso. La herramienta es un cuerpo, es una posibilidad de acción, es potencialmente un arma. Cada una de ellas era más peligrosa que cualquier preso. Los vigilantes atendían a las herramientas más que a los presos. Vbra y Wetzler aprovechan la situación y se introducen en un pequeño espacio bajo una montonera de maderas.

Se produjo un magnífico uso de la táctica. Supieron actuar respondiendo a las disposiciones de los cuerpos según sus intereses. «La táctica depende del tiempo, atenta a “coger al vuelo” las posibilidades de provecho» (De Certeau, 49). La táctica es interioridad, requiere de la presencia de los cuerpos en el lugar, es actuar en relación a lo que sucede en ese instante. Sin embargo, la estrategia tiene una condición de exterioridad, no necesita del cuerpo en el lugar. Se aleja de la realidad. Disposición y táctica se complementan. Táctica es un conocimiento de lo desconocido, de lo ajeno, necesario para conseguir nuestro avance, nuestro objetivo. Es una relación múltiple con todos los cuerpos del lugar. Estar atento y pendiente de todo. Definiremos el instante de la fuga como una **disposición táctica**, como una situación kairológica, dependiente del *kairos*, del tiempo oportuno, del tiempo ocasional.

Se rociaron con gasolina y tabaco mascado. Sabían que les buscarían con perros y era fundamental confundir su olfato. Comprendían el espacio, el paisaje. Se relacionan en armonía con el medio. A las 18.00 pm, tras el recuento de prisioneros en el interior del campo, se hace oficial la desaparición y se activan las alarmas del campo. Comienzan tres días de búsqueda. Los kapos se suben sobre las maderas donde están. No las mueven.

A las 72 horas se les dejó de buscar. A las 72 horas, de noche, salieron de aquel espacio para sólo dos cuerpos. Rudolf y Alfred salieron para siempre de aquel campo de concentración. Su equipaje de mano era un reloj robado, la etiqueta de uno de los botes de zyklon B y un plano de la zona sacado de un atlas infantil.

Un paisaje del crimen

«La palabra cartografía cobra aquí una acepción diversa: con una complejidad intrínseca. Rescatando del término “complejo” su variante imaginaria. Se dibujan así cartografía enteras y cartografías imaginarias, trabajar en esa doble vertiente de lo complejo, a+bi, que nos permite estudiar con mayores márgenes de libertad, las posibles dimensiones de estos parajes.» (Gazapo y Lapayese, 15)

El paisaje del crimen fue Auschwitz-Birkenau. Donde el criminal sistema de exterminación nazi estableció una legalidad de optimización y geometría que el cuerpo del

entonces considerado criminal va a profanar como forma de supervivencia.

Los trazos de este “mapa múltiple” reflejarán las dimensiones corpóreas, hemos visto como quien profana necesita saber lo que sucede alrededor de su cuerpo, y qué es aquello que llega directamente al cuerpo; la sensación. Paul Valéry decía que “la sensación es aquello que se transmite directamente —al cuerpo, a la piel—, evitando el rodeo o el tedio de una historia que contar”. Se crea una cartografía que narra Birkenau desde la sensación, empleándose los *umbrales absolutos* en visión, oído y olor.

De lo patético a lo fértil.

Lo que veían los kapos desde su torre de vigilancia. Identificar las microfisuras del campo. Lugares donde, quizá, no ser visto. Lo que escuchaban. En un espacio al aire libre es imposible de controlar lo que suena. La llegada del tren se escuchaba en todo Birkenau. Lo que oían. Semprún decía que el campo de concentración comenzaba en la letrina. En Auschwitz-Birkenau el olor de las mismas era tan fuerte, que los kapos difícilmente se acercaban. Era el lugar del contrabando. El lugar donde acudir si algún invisible se buscaba. Saber su posición resultaba vital. Los crematorios, sus chimeneas, no dejaban de emanar humo y cenizas.

Agamben, Giorgio. *Infancia e Historia: Destrucción de la Experiencia y Origen de la Historia*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora, 2003.

Agamben, Giorgio. *Profanaciones*. Anagrama, Barcelona 2005.

Camus, Albert. *El Extranjero*. Madrid: Alianza Editorial, 2006.

De Certeau, Michel. *La Invención de lo Cotidiano*. México: Departamento de Historia, Universidad Iberoamericana, 1996.

De Quincey, Thomas. *Las Confesiones y otros Textos*. Barcelona: Barral Editores, 1975.

De Quincey, Thomas. *Del Asesinato Considerado como una de las Bellas Artes*. Madrid: Alianza Editorial, 2001.

Deleuze, Gilles. *Conversaciones, 1972-1990*. Valencia: Pre-Textos, 1995.

Deleuze, Gilles. *Francis Bacon. Lógica de la Sensación*. Madrid: Arena Libros, 2002.

Deleuze, Gilles. *En Medio de Spinoza*. Buenos Aires: Cactus, 2003.

Deleuze, Gilles. *Pintura: El Concepto de Diagrama*. Buenos Aires: Cactus, 2007.

Dostoievski, Fiódor. *Crimen y castigo*. Debolsillo, 2006

Simondon, Gilbert. *La individuación a la luz de las nociones de forma y de información*. Ediciones La Cebra y Editorial Cactus, 2009.

Tschumi, Bernard. “Violence of Architecture.” *Architecture and Disjunction*. Cambridge, Mass.: MIT press, 1994. p 121-140.

Van Pelt, Jan; Dwork, Deborah. *Auschwitz*. Norton. 2002

Victor Manuel Cano Ciborro es Arquitecto desde 2012 por la Escuela Técnica superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM).

En 2013 obtiene el título de Máster en Proyectos Arquitectónicos Avanzados dentro de la Línea de Arquitectura y Urbanismo del paisaje de la ETSAM. En los últimos años ha trabajado en numerosos proyectos del Grupo de Investigación Paisaje Cultural y ha colaborado en la docencia de grado y posgrado de la línea de Paisaje de la ETSAM. Desde 2008 ha trabajado en los estudios Gazapo-Lapayese, Hernández León Arquitectos y Z+Z+. Su PFC, una Escuela Montessori en Almere-Haven, ha sido premiado en la V Muestra de PFC de la XII Bienal de Arquitectura y Urbanismo del Paisaje y su trabajo “¿Cómo se empieza a dibujar el espacio? Una aproximación a los cuerpos y energías de Auschwitz-Birkenau” ha obtenido el Premio Especial en el XII Certamen Arquímedes 2013. Sus investigaciones se centran en el entendimiento de las dinámicas contemporáneas de producción espacial a partir de la presencia de los cuerpos, sirviéndose de la cartografía —el dibujar— como instrumento de conocimiento.

En 2013 obtiene el título de Máster en Proyectos Arquitectónicos Avanzados dentro de la Línea de Arquitectura y Urbanismo del paisaje de la ETSAM. En los últimos años ha trabajado en numerosos proyectos del Grupo de Investigación Paisaje Cultural y ha colaborado en la docencia de grado y posgrado de la línea de Paisaje de la ETSAM. Desde 2008 ha trabajado en los estudios Gazapo-Lapayese, Hernández León Arquitectos y Z+Z+. Su PFC, una Escuela Montessori en Almere-Haven, ha sido premiado en la V Muestra de PFC de la XII Bienal de Arquitectura y Urbanismo del Paisaje y su trabajo “¿Cómo se empieza a dibujar el espacio? Una aproximación a los cuerpos y energías de Auschwitz-Birkenau” ha obtenido el Premio Especial en el XII Certamen Arquímedes 2013. Sus investigaciones se centran en el entendimiento de las dinámicas contemporáneas de producción espacial a partir de la presencia de los cuerpos, sirviéndose de la cartografía —el dibujar— como instrumento de conocimiento.

En 2013 obtiene el título de Máster en Proyectos Arquitectónicos Avanzados dentro de la Línea de Arquitectura y Urbanismo del paisaje de la ETSAM. En los últimos años ha trabajado en numerosos proyectos del Grupo de Investigación Paisaje Cultural y ha colaborado en la docencia de grado y posgrado de la línea de Paisaje de la ETSAM. Desde 2008 ha trabajado en los estudios Gazapo-Lapayese, Hernández León Arquitectos y Z+Z+. Su PFC, una Escuela Montessori en Almere-Haven, ha sido premiado en la V Muestra de PFC de la XII Bienal de Arquitectura y Urbanismo del Paisaje y su trabajo “¿Cómo se empieza a dibujar el espacio? Una aproximación a los cuerpos y energías de Auschwitz-Birkenau” ha obtenido el Premio Especial en el XII Certamen Arquímedes 2013. Sus investigaciones se centran en el entendimiento de las dinámicas contemporáneas de producción espacial a partir de la presencia de los cuerpos, sirviéndose de la cartografía —el dibujar— como instrumento de conocimiento.

En 2013 obtiene el título de Máster en Proyectos Arquitectónicos Avanzados dentro de la Línea de Arquitectura y Urbanismo del paisaje de la ETSAM. En los últimos años ha trabajado en numerosos proyectos del Grupo de Investigación Paisaje Cultural y ha colaborado en la docencia de grado y posgrado de la línea de Paisaje de la ETSAM. Desde 2008 ha trabajado en los estudios Gazapo-Lapayese, Hernández León Arquitectos y Z+Z+. Su PFC, una Escuela Montessori en Almere-Haven, ha sido premiado en la V Muestra de PFC de la XII Bienal de Arquitectura y Urbanismo del Paisaje y su trabajo “¿Cómo se empieza a dibujar el espacio? Una aproximación a los cuerpos y energías de Auschwitz-Birkenau” ha obtenido el Premio Especial en el XII Certamen Arquímedes 2013. Sus investigaciones se centran en el entendimiento de las dinámicas contemporáneas de producción espacial a partir de la presencia de los cuerpos, sirviéndose de la cartografía —el dibujar— como instrumento de conocimiento.

En 2013 obtiene el título de Máster en Proyectos Arquitectónicos Avanzados dentro de la Línea de Arquitectura y Urbanismo del paisaje de la ETSAM. En los últimos años ha trabajado en numerosos proyectos del Grupo de Investigación Paisaje Cultural y ha colaborado en la docencia de grado y posgrado de la línea de Paisaje de la ETSAM. Desde 2008 ha trabajado en los estudios Gazapo-Lapayese, Hernández León Arquitectos y Z+Z+. Su PFC, una Escuela Montessori en Almere-Haven, ha sido premiado en la V Muestra de PFC de la XII Bienal de Arquitectura y Urbanismo del Paisaje y su trabajo “¿Cómo se empieza a dibujar el espacio? Una aproximación a los cuerpos y energías de Auschwitz-Birkenau” ha obtenido el Premio Especial en el XII Certamen Arquímedes 2013. Sus investigaciones se centran en el entendimiento de las dinámicas contemporáneas de producción espacial a partir de la presencia de los cuerpos, sirviéndose de la cartografía —el dibujar— como instrumento de conocimiento.

En 2013 obtiene el título de Máster en Proyectos Arquitectónicos Avanzados dentro de la Línea de Arquitectura y Urbanismo del paisaje de la ETSAM. En los últimos años ha trabajado en numerosos proyectos del Grupo de Investigación Paisaje Cultural y ha colaborado en la docencia de grado y posgrado de la línea de Paisaje de la ETSAM. Desde 2008 ha trabajado en los estudios Gazapo-Lapayese, Hernández León Arquitectos y Z+Z+. Su PFC, una Escuela Montessori en Almere-Haven, ha sido premiado en la V Muestra de PFC de la XII Bienal de Arquitectura y Urbanismo del Paisaje y su trabajo “¿Cómo se empieza a dibujar el espacio? Una aproximación a los cuerpos y energías de Auschwitz-Birkenau” ha obtenido el Premio Especial en el XII Certamen Arquímedes 2013. Sus investigaciones se centran en el entendimiento de las dinámicas contemporáneas de producción espacial a partir de la presencia de los cuerpos, sirviéndose de la cartografía —el dibujar— como instrumento de conocimiento.

En 2013 obtiene el título de Máster en Proyectos Arquitectónicos Avanzados dentro de la Línea de Arquitectura y Urbanismo del paisaje de la ETSAM. En los últimos años ha trabajado en numerosos proyectos del Grupo de Investigación Paisaje Cultural y ha colaborado en la docencia de grado y posgrado de la línea de Paisaje de la ETSAM. Desde 2008 ha trabajado en los estudios Gazapo-Lapayese, Hernández León Arquitectos y Z+Z+. Su PFC, una Escuela Montessori en Almere-Haven, ha sido premiado en la V Muestra de PFC de la XII Bienal de Arquitectura y Urbanismo del Paisaje y su trabajo “¿Cómo se empieza a dibujar el espacio? Una aproximación a los cuerpos y energías de Auschwitz-Birkenau” ha obtenido el Premio Especial en el XII Certamen Arquímedes 2013. Sus investigaciones se centran en el entendimiento de las dinámicas contemporáneas de producción espacial a partir de la presencia de los cuerpos, sirviéndose de la cartografía —el dibujar— como instrumento de conocimiento.

En 2013 obtiene el título de Máster en Proyectos Arquitectónicos Avanzados dentro de la Línea de Arquitectura y Urbanismo del paisaje de la ETSAM. En los últimos años ha trabajado en numerosos proyectos del Grupo de Investigación Paisaje Cultural y ha colaborado en la docencia de grado y posgrado de la línea de Paisaje de la ETSAM. Desde 2008 ha trabajado en los estudios Gazapo-Lapayese, Hernández León Arquitectos y Z+Z+. Su PFC, una Escuela Montessori en Almere-Haven, ha sido premiado en la V Muestra de PFC de la XII Bienal de Arquitectura y Urbanismo del Paisaje y su trabajo “¿Cómo se empieza a dibujar el espacio? Una aproximación a los cuerpos y energías de Auschwitz-Birkenau” ha obtenido el Premio Especial en el XII Certamen Arquímedes 2013. Sus investigaciones se centran en el entendimiento de las dinámicas contemporáneas de producción espacial a partir de la presencia de los cuerpos, sirviéndose de la cartografía —el dibujar— como instrumento de conocimiento.

En 2013 obtiene el título de Máster en Proyectos Arquitectónicos Avanzados dentro de la Línea de Arquitectura y Urbanismo del paisaje de la ETSAM. En los últimos años ha trabajado en numerosos proyectos del Grupo de Investigación Paisaje Cultural y ha colaborado en la docencia de grado y posgrado de la línea de Paisaje de la ETSAM. Desde 2008 ha trabajado en los estudios Gazapo-Lapayese, Hernández León Arquitectos y Z+Z+. Su PFC, una Escuela Montessori en Almere-Haven, ha sido premiado en la V Muestra de PFC de la XII Bienal de Arquitectura y Urbanismo del Paisaje y su trabajo “¿Cómo se empieza a dibujar el espacio? Una aproximación a los cuerpos y energías de Auschwitz-Birkenau” ha obtenido el Premio Especial en el XII Certamen Arquímedes 2013. Sus investigaciones se centran en el entendimiento de las dinámicas contemporáneas de producción espacial a partir de la presencia de los cuerpos, sirviéndose de la cartografía —el dibujar— como instrumento de conocimiento.

En 2013 obtiene el título de Máster en Proyectos Arquitectónicos Avanzados dentro de la Línea de Arquitectura y Urbanismo del paisaje de la ETSAM. En los últimos años ha trabajado en numerosos proyectos del Grupo de Investigación Paisaje Cultural y ha colaborado en la docencia de grado y posgrado de la línea de Paisaje de la ETSAM. Desde 2008 ha trabajado en los estudios Gazapo-Lapayese, Hernández León Arquitectos y Z+Z+. Su PFC, una Escuela Montessori en Almere-Haven, ha sido premiado en la V Muestra de PFC de la XII Bienal de Arquitectura y Urbanismo del Paisaje y su trabajo “¿Cómo se empieza a dibujar el espacio? Una aproximación a los cuerpos y energías de Auschwitz-Birkenau” ha obtenido el Premio Especial en el XII Certamen Arquímedes 2013. Sus investigaciones se centran en el entendimiento de las dinámicas contemporáneas de producción espacial a partir de la presencia de los cuerpos, sirviéndose de la cartografía —el dibujar— como instrumento de conocimiento.

En 2013 obtiene el título de Máster en Proyectos Arquitectónicos Avanzados dentro de la Línea de Arquitectura y Urbanismo del paisaje de la ETSAM. En los últimos años ha trabajado en numerosos proyectos del Grupo de Investigación Paisaje Cultural y ha colaborado en la docencia de grado y posgrado de la línea de Paisaje de la ETSAM. Desde 2008 ha trabajado en los estudios Gazapo-Lapayese, Hernández León Arquitectos y Z+Z+. Su PFC, una Escuela Montessori en Almere-Haven, ha sido premiado en la V Muestra de PFC de la XII Bienal de Arquitectura y Urbanismo del Paisaje y su trabajo “¿Cómo se empieza a dibujar el espacio? Una aproximación a los cuerpos y energías de Auschwitz-Birkenau” ha obtenido el Premio Especial en el XII Certamen Arquímedes 2013. Sus investigaciones se centran en el entendimiento de las dinámicas contemporáneas de producción espacial a partir de la presencia de los cuerpos, sirviéndose de la cartografía —el dibujar— como instrumento de conocimiento.

En 2013 obtiene el título de Máster en Proyectos Arquitectónicos Avanzados dentro de la Línea de Arquitectura y Urbanismo del paisaje de la ETSAM. En los últimos años ha trabajado en numerosos proyectos del Grupo de Investigación Paisaje Cultural y ha colaborado en la docencia de grado y posgrado de la línea de Paisaje de la ETSAM. Desde 2008 ha trabajado en los estudios Gazapo-Lapayese, Hernández León Arquitectos y Z+Z+. Su PFC, una Escuela Montessori en Almere-Haven, ha sido premiado en la V Muestra de PFC de la XII Bienal de Arquitectura y Urbanismo del Paisaje y su trabajo “¿Cómo se empieza a dibujar el espacio? Una aproximación a los cuerpos y energías de Auschwitz-Birkenau” ha obtenido el Premio Especial en el XII Certamen Arquímedes 2013. Sus investigaciones se centran en el entendimiento de las dinámicas contemporáneas de producción espacial a partir de la presencia de los cuerpos, sirviéndose de la cartografía —el dibujar— como instrumento de conocimiento.

En 2013 obtiene el título de Máster en Proyectos Arquitectónicos Avanzados dentro de la Línea de Arquitectura y Urbanismo del paisaje de la ETSAM. En los últimos años ha trabajado en numerosos proyectos del Grupo de Investigación Paisaje Cultural y ha colaborado en la docencia de grado y posgrado de la línea de Paisaje de la ETSAM. Desde 2008 ha trabajado en los estudios Gazapo-Lapayese, Hernández León Arquitectos y Z+Z+. Su PFC, una Escuela Montessori en Almere-Haven, ha sido premiado en la V Muestra de PFC de la XII Bienal de Arquitectura y Urbanismo del Paisaje y su trabajo “¿Cómo se empieza a dibujar el espacio? Una aproximación a los cuerpos y energías de Auschwitz-Birkenau” ha obtenido el Premio Especial en el XII Certamen Arquímedes 2013. Sus investigaciones se centran en el entendimiento de las dinámicas contemporáneas de producción espacial a partir de la presencia de los cuerpos, sirviéndose de la cartografía —el dibujar— como instrumento de conocimiento.

En 2013 obtiene el título de Máster en Proyectos Arquitectónicos Avanzados dentro de la Línea de Arquitectura y Urbanismo del paisaje de la ETSAM. En los últimos años ha trabajado en numerosos proyectos del Grupo de Investigación Paisaje Cultural y ha colaborado en la docencia de grado y posgrado de la línea de Paisaje de la ETSAM. Desde 2008 ha trabajado en los estudios Gazapo-Lapayese, Hernández León Arquitectos y Z+Z+. Su PFC, una Escuela Montessori en Almere-Haven, ha sido premiado en la V Muestra de PFC de la XII Bienal de Arquitectura y Urbanismo del Paisaje y su trabajo “¿Cómo se empieza a dibujar el espacio? Una aproximación a los cuerpos y energías de Auschwitz-Birkenau” ha obtenido el Premio Especial en el XII Certamen Arquímedes 2013. Sus investigaciones se centran en el entendimiento de las dinámicas contemporáneas de producción espacial a partir de la presencia de los cuerpos, sirviéndose de la cartografía —el dibujar— como instrumento de conocimiento.

En 2013 obtiene el título de Máster en Proyectos Arquitectónicos Avanzados dentro de la Línea de Arquitectura y Urbanismo del paisaje de la ETSAM. En los últimos años ha trabajado en numerosos proyectos del Grupo de Investigación Paisaje Cultural y ha colaborado en la docencia de grado y posgrado de la línea de Paisaje de la ETSAM. Desde 2008 ha trabajado en los estudios Gazapo-Lapayese, Hernández León Arquitectos y Z+Z+. Su PFC, una Escuela Montessori en Almere-Haven, ha sido premiado en la V Muestra de PFC de la XII Bienal de Arquitectura y Urbanismo del Paisaje y su trabajo “¿Cómo se empieza a dibujar el espacio? Una aproximación a los cuerpos y energías de Auschwitz-Birkenau” ha obtenido el Premio Especial en el XII Certamen Arquímedes 2013. Sus investigaciones se centran en el entendimiento de las dinámicas contemporáneas de producción espacial a partir de la presencia de los cuerpos, sirviéndose de la cartografía —el dibujar— como instrumento de conocimiento.

En 2013 obtiene el título de Máster en Proyectos Arquitectónicos Avanzados dentro de la Línea de Arquitectura y Urbanismo del paisaje de la ETSAM. En los últimos años ha trabajado en numerosos proyectos del Grupo de Investigación Paisaje Cultural y ha colaborado en la docencia de grado y posgrado de la línea de Paisaje de la ETSAM. Desde 2008 ha trabajado en los estudios Gazapo-Lapayese, Hernández León Arquitectos y Z+Z+. Su PFC, una Escuela Montessori en Almere-Haven, ha sido premiado en la V Muestra de PFC de la XII Bienal de Arquitectura y Urbanismo del Paisaje y su trabajo “¿Cómo se empieza a dibujar el espacio? Una aproximación a los cuerpos y energías de Auschwitz-Birkenau” ha obtenido el Premio Especial en el XII Certamen Arquímedes 2013. Sus investigaciones se centran en el entendimiento de las dinámicas contemporáneas de producción espacial a partir de la presencia de los cuerpos, sirviéndose de la cartografía —el dibujar— como instrumento de conocimiento.

En 2013 obtiene el título de Máster en Proyectos Arquitectónicos Avanzados dentro de la Línea de Arquitectura y Urbanismo del paisaje de la ETSAM. En los últimos años ha trabajado en numerosos proyectos del Grupo de Investigación Paisaje Cultural y ha colaborado en la docencia de grado y posgrado de la línea de Paisaje de la ETSAM. Desde 2008 ha trabajado en los estudios Gazapo-Lapayese, Hernández León Arquitectos y Z+Z+. Su PFC, una Escuela Montessori en Almere-Haven, ha sido premiado en la V Muestra de PFC de la XII Bienal de Arquitectura y Urbanismo del Paisaje y su trabajo “¿Cómo se empieza a dibujar el espacio? Una aproximación a los cuerpos y energías de Auschwitz-Birkenau” ha obtenido el Premio Especial en el XII Certamen Arquímedes 2013. Sus investigaciones se centran en el entendimiento de las dinámicas contemporáneas de producción espacial a partir de la presencia de los cuerpos, sirviéndose de la cartografía —el dibujar— como instrumento de conocimiento.

En 2013 obtiene el título de Máster en Proyectos Arquitectónicos Avanzados dentro de la Línea de Arquitectura y Urbanismo del paisaje de la ETSAM. En los últimos años ha trabajado en numerosos proyectos del Grupo de Investigación Paisaje Cultural y ha colaborado en la docencia de grado y posgrado de la línea de Paisaje de la ETSAM. Desde 2008 ha trabajado en los estudios Gazapo-Lapayese, Hernández León Arquitectos y Z+Z+. Su PFC, una Escuela Montessori en Almere-Haven, ha sido premiado en la V Muestra de PFC de la XII Bienal de Arquitectura y Urbanismo del Paisaje y su trabajo “¿Cómo se empieza a dibujar el espacio? Una aproximación a los cuerpos y energías de Auschwitz-Birkenau” ha obtenido el Premio Especial en el XII Certamen Arquímedes 2013. Sus investigaciones se centran en el entendimiento de las dinámicas contemporáneas de producción espacial a partir de la presencia de los cuerpos, sirviéndose de la cartografía —el dibujar— como instrumento de conocimiento.

En 2013 obtiene el título de Máster en Proyectos Arquitectónicos Avanzados dentro de la Línea de Arquitectura y Urbanismo del paisaje de la ETSAM. En los últimos años ha trabajado en numerosos proyectos del Grupo de Investigación Paisaje Cultural y ha colaborado en la docencia de grado y posgrado de la línea de Paisaje de la ETSAM. Desde 2008 ha trabajado en los estudios Gazapo-Lapayese, Hernández León Arquitectos y Z+Z+. Su PFC, una Escuela Montessori en Almere-Haven, ha sido premiado en la V Muestra de PFC de la XII Bienal de Arquitectura y Urbanismo del Paisaje y su trabajo “¿Cómo se empieza a dibujar el espacio? Una aproximación a los cuerpos y energías de Auschwitz-Birkenau” ha obtenido el Premio Especial en el XII Certamen Arquímedes 2013. Sus investigaciones se centran en el entendimiento de las dinámicas contemporáneas de producción espacial a partir de la presencia de los cuerpos, sirviéndose de la cartografía —el dibujar— como instrumento de conocimiento.

En 2013 obtiene el título de Máster en Proyectos Arquitectónicos Avanzados dentro de la Línea de Arquitectura y Urbanismo del paisaje de la ETSAM. En los últimos años ha trabajado en numerosos proyectos del Grupo de Investigación Paisaje Cultural y ha colaborado en la docencia de grado y posgrado de la línea de Paisaje de la ETSAM. Desde 2008 ha trabajado en los estudios Gazapo-Lapayese, Hernández León Arquitectos y Z+Z+. Su PFC, una Escuela Montessori en Almere-Haven, ha sido premiado en la V Muestra de PFC de la XII Bienal de Arquitectura y Urbanismo del Paisaje y su trabajo “¿Cómo se empieza a dibujar el espacio? Una aproximación a los cuerpos y energías de Auschwitz-Birkenau” ha obtenido el Premio Especial en el XII Certamen Arquímedes 2013. Sus investigaciones se centran en el entendimiento de las dinámicas contemporáneas de producción espacial a partir de la presencia de los cuerpos, sirviéndose de la cartografía —el dibujar— como instrumento de conocimiento.

En 2013 obtiene el título de Máster en Proyectos Arquitectónicos Avanzados dentro de la Línea de Arquitectura y Urbanismo del paisaje de la ETSAM. En los últimos años ha trabajado en numerosos proyectos del Grupo de Investigación Paisaje Cultural y ha colaborado en la docencia de grado y posgrado de la línea de Paisaje de la ETSAM. Desde 2008 ha trabajado en los estudios Gazapo-Lapayese, Hernández León Arquitectos y Z+Z+. Su PFC, una Escuela Montessori en Almere-Haven, ha sido premiado en la V Muestra de PFC de la XII Bienal de Arquitectura y Urbanismo del Paisaje y su trabajo “¿Cómo se empieza a dibujar el espacio? Una aproximación a los cuerpos y energías de Auschwitz-Birkenau” ha obtenido el Premio Especial en el XII Certamen Arquímedes 2013. Sus investigaciones se centran en el entendimiento de las dinámicas contemporáneas de producción espacial a partir de la presencia de los cuerpos, sirviéndose de la cartografía —el dibujar— como instrumento de conocimiento.

En 2013 obtiene el título de Máster en Proyectos Arquitectónicos Avanzados dentro de la Línea de Arquitectura y Urbanismo del paisaje de la ETSAM. En los últimos años ha trabajado en numerosos proyectos del Grupo de Investigación Paisaje Cultural y ha colaborado en la docencia de grado y posgrado de la línea de Paisaje de la ETSAM. Desde 2008 ha trabajado en los estudios Gazapo-Lapayese, Hernández León Arquitectos y Z+Z+. Su PFC, una Escuela Montessori en Almere-Haven, ha sido premiado en la V Muestra de PFC de la XII Bienal de Arquitectura y Urbanismo del Paisaje y su trabajo “¿Cómo se empieza a dibujar el espacio? Una aproximación a los cuerpos y energías de Auschwitz-Birkenau” ha obtenido el Premio Especial en el XII Certamen Arquímedes 2013. Sus investigaciones se centran en el entendimiento de las dinámicas contemporáneas de producción espacial a partir de la presencia de los cuerpos, sirviéndose de la cartografía —el dibujar— como instrumento de conocimiento.

En 2013 obtiene el título de Máster en Proyectos Arquitectónicos Avanzados dentro de la Línea de Arquitectura y Urbanismo del paisaje de la ETSAM. En los últimos años ha trabajado en numerosos proyectos del Grupo de Investigación Paisaje Cultural y ha colaborado en la docencia de grado y posgrado de la línea de Paisaje de la ETSAM. Desde 2008 ha trabajado en los estudios Gazapo-Lapayese, Hernández León Arquitectos y Z+Z+. Su PFC, una Escuela Montessori en Almere-Haven, ha sido premiado en la V Muestra de PFC de la XII Bienal de Arquitectura y Urbanismo del Paisaje y su trabajo “¿Cómo se empieza a dibujar el espacio? Una aproximación a los cuerpos y energías de Auschwitz-Birkenau” ha obtenido el Premio Especial en el XII Certamen Arquímedes 2013. Sus investigaciones se centran en el entendimiento de las dinámicas contemporáneas de producción espacial a partir de la presencia de los cuerpos, sirviéndose de la cartografía —el dibujar— como instrumento de conocimiento.

En 2013 obtiene el título de Máster en Proyectos Arquitectónicos Avanzados dentro de la Línea de Arquitectura y Urbanismo del paisaje de la ETSAM. En los últimos años ha trabajado en numerosos proyectos del Grupo de Investigación Paisaje Cultural y ha colaborado en la docencia de grado y posgrado de la línea de Paisaje de la ETSAM. Desde 2008 ha trabajado en los estudios Gazapo-Lapayese, Hernández León Arquitectos y Z+Z+. Su PFC, una Escuela Montessori en Almere-Haven, ha sido premiado en la V Muestra de PFC de la XII Bienal de Arquitectura y Urbanismo del Paisaje y su trabajo “¿Cómo se empieza a dibujar el espacio? Una aproximación a los cuerpos y energías de Auschwitz-Birkenau” ha obtenido el Premio Especial en el XII Certamen Arquímedes 2013. Sus investigaciones se centran en el entendimiento de las dinámicas contemporáneas de producción espacial a partir de la presencia de los cuerpos, sirviéndose de la cartografía —el dibujar— como instrumento de conocimiento.

En 2013 obtiene el título de Máster en Proyectos Arquitectónicos Avanzados dentro de la Línea de Arquitectura y Urbanismo del paisaje de la ETSAM. En los últimos años ha trabajado en numerosos proyectos del Grupo de Investigación Paisaje Cultural y ha colaborado en la docencia de grado y posgrado de la línea de Paisaje de la ETSAM. Desde 2008 ha trabajado en los estudios Gazapo-Lapayese, Hernández León Arquitectos y Z+Z+. Su PFC, una Escuela Montessori en Almere-Haven, ha sido premiado en la V Muestra de PFC de la XII Bienal de Arquitectura y Urbanismo del Paisaje y su trabajo “¿Cómo se empieza a dibujar el espacio? Una aproximación a los cuerpos y energías de Auschwitz-Birkenau” ha obtenido el Premio Especial en el XII Certamen Arquímedes 2013. Sus investigaciones se centran en el entendimiento de las dinámicas contemporáneas de producción espacial a partir de la presencia de los cuerpos, sirviéndose de la cartografía —el dibujar— como instrumento de conocimiento.

En 2013 obtiene el título de Máster en Proyectos Arquitectónicos Avanzados dentro de la Línea de Arquitectura y Urbanismo del paisaje de la ETSAM. En los últimos años ha trabajado en numerosos proyectos del Grupo de Investigación Paisaje Cultural y ha colaborado en la docencia de grado y posgrado de la línea de Paisaje de la ETSAM. Desde 2008 ha trabajado en los estudios Gazapo-Lapayese, Hernández León Arquitectos y Z+Z+. Su PFC, una Escuela Montessori en Almere-Haven, ha sido premiado en la V Muestra de PFC de la XII Bienal de Arquitectura y Urbanismo del Paisaje y su trabajo “¿Cómo se empieza a dibujar el espacio? Una aproximación a los cuerpos y energías de Auschwitz-Birkenau” ha obtenido el Premio Especial en el XII Certamen Arquímedes 2013. Sus investigaciones se centran en el entendimiento de las dinámicas contemporáneas de producción espacial a partir de la presencia de los cuerpos, sirviéndose de la cartografía —el dibujar— como instrumento de conocimiento.

En 2013 obtiene el título de Máster en Proyectos Arquitectónicos Avanzados dentro de la Línea de Arquitectura y Urbanismo del paisaje de la ETSAM. En los últimos años ha trabajado en numerosos proyectos del Grupo de Investigación Paisaje Cultural y ha colaborado en la docencia de grado y posgrado de la línea de Paisaje de la ETSAM. Desde 2008 ha trabajado en los estudios Gazapo-Lapayese, Hernández León Arquitectos y Z+Z+. Su PFC, una Escuela Montessori en Almere-Haven, ha sido premiado en la V Muestra de PFC de la XII Bienal de Arquitectura y Urbanismo del Paisaje y su trabajo “¿Cómo se empieza a dibujar el espacio? Una aproximación a los cuerpos y energías de Auschwitz-Birkenau” ha obtenido el Premio Especial en el XII Certamen Arquímedes 2013. Sus investigaciones se centran en el entendimiento de las dinámicas contemporáneas de producción espacial a partir de la presencia de los cuerpos, sirviéndose de la cartografía —el dibujar— como instrumento de conocimiento.

En 2013 obtiene el título de Máster en Proyectos Arquitectónicos Avanzados dentro de la Línea de Arquitectura y Urbanismo del paisaje de la ETSAM. En los últimos años ha trabajado en numerosos proyectos del Grupo de Investigación Paisaje Cultural y ha colaborado en la docencia de grado y posgrado de la línea de Paisaje de la ETSAM. Desde 2008 ha trabajado en los estudios Gazapo-Lapayese, Hernández León Arquitectos y Z+Z+. Su PFC, una Escuela Montessori en Almere-Haven, ha sido premiado en la V Muestra de PFC de la XII Bienal de Arquitectura y Urbanismo del Paisaje y su trabajo “¿Cómo se empieza a dibujar el espacio? Una aproximación a los cuerpos y energías de Auschwitz-Birkenau” ha obtenido el Premio Especial en el XII Certamen Arquímedes 2013. Sus investigaciones se centran en el entendimiento de las dinámicas contemporáneas de producción espacial a partir de la presencia de los cuerpos, sirviéndose de la cartografía —el dibujar— como instrumento de conocimiento.

En 2013 obtiene el título de Máster en Proyectos Arquitectónicos Avanzados dentro de la Línea de Arquitectura y Urbanismo del paisaje de la ETSAM. En los últimos años ha trabajado en numerosos proyectos del Grupo de Investigación Paisaje Cultural y ha colaborado en la docencia de grado y posgrado de la línea de Paisaje de la ETSAM. Desde 2008 ha trabajado en los estudios Gazapo-Lapayese, Hernández León Arquitectos y Z+Z+. Su PFC, una Escuela Montessori en Almere-Haven, ha sido premiado en la V Muestra de PFC de la XII Bienal de Arquitectura y Urbanismo del Paisaje y su trabajo “¿Cómo se empieza a dibujar el espacio? Una aproximación a los cuerpos y energías de Auschwitz-Birkenau” ha obtenido el Premio Especial en el XII Certamen Arquímedes 2013. Sus investigaciones se centran en el entendimiento de las dinámicas contemporáneas de producción espacial a partir de la presencia de los cuerpos, sirviéndose de la cartografía —el dibujar— como instrumento de conocimiento.

En 2013 obtiene el título de Máster en Proyectos Arquitectónicos Avanzados dentro de la Línea de Arquitectura y Urbanismo del paisaje de la ETSAM. En los últimos años ha trabajado en numerosos proyectos del Grupo de Investigación Paisaje Cultural y ha colaborado en la docencia de grado y posgrado de la línea de Paisaje de la ETSAM. Desde 2008 ha trabajado en los estudios Gazapo-Lapayese, Hernández León Arquitectos y Z+Z+. Su PFC, una Escuela Montessori en Almere-Haven, ha sido premiado en la V Muestra de PFC de la XII Bienal de Arquitectura y Urbanismo del Paisaje y su trabajo “¿Cómo se empieza a dibujar el espacio? Una aproximación a los cuerpos y energías de Auschwitz-Birkenau” ha obtenido el Premio Especial en el XII Certamen Arquímedes 2013. Sus investigaciones se centran en el entendimiento de las dinámicas contemporáneas de producción espacial a partir de la presencia de los cuerpos, sirviéndose de la cartografía —el dibujar— como instrumento de conocimiento.

AUSCHWITZ

2. Birkenau Profanado

01
Octubre 1944
Procesos Sonderkommando

02
Mayo de 1944
Muro de Años Viejos
y Años Jóvenes

03

Paisaje del crimen Auschwitz-Birkenau

- Torres de vigilancia de los kapos alrededor del campo. Un kapo ve una mínima luz a 50m. Huele hasta los 6m.
- Dirección dominante de los vientos en Auschwitz
- Aproximación a la manera en que los olores se dispersaban más allá de las letrinas
- Emasación de vida. La vitalidad latente
- Vagón de tren según sus fuerzas y energías
- Zona de profanación

XXX p. nieve 'XXX'
XXX p. 'XXX'
BXX
XXXX

↑
Número de pasos y tiempo -con nieve- hasta el barracón
Número de pasos y tiempo hasta el barracón

Número de Barracón
Número de cuerpos en cada Barracón

